

MOYCHECHAK O'SIMLIGINING DORIVORLIGI VA ISHLATILISHI

G Turdiyeva¹, Mamanazarova Noila²

¹DTPI o'qituvchisi, ²biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599857>

Anotatsiya. Ushbu maqola Surxondaryo viloyatida o'stirilayot dorivor moychechak o'simligining biologiyasi, dorivor xususiyatlari, foydali tomonlari o'rganilib chiqildi.

Kalit so'zlar: dorivor moychechak, bargi, guli, poyasi, to'pguli, urug'i, mevasi, dorivorligi, efir moyi, dorivor xususiyati.

Abstract. This article studies the biology, medicinal properties, and beneficial aspects of the medicinal chamomile plant grown in Surkhandarya region.

Keywords: medicinal chamomile, leaf, flower, stem, inflorescence, seed, fruit, medicinal properties, essential oil, medicinal properties.

Аннотация. В данной статье рассматриваются биология, лечебные свойства и полезные стороны лекарственного растения ромашки аптечной, произрастающего в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: лекарственная ромашка, лист, цветок, стебель, соцветие, семя, плод, лечебные свойства, эфирное масло, лекарственные свойства.

Shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan moychechak (romashka) o'simligi teri va uyqu holatini me'yorlashtirish xususiyatiga egaligi hamda boshqa noyob dorivorlik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Nemis romashka (*Anthemis nobilis*) Markaziy Yevropada o'sadi va yetishtiriladi. Tishli gullari oq rangga ega. Turkiyada 50 ga yaqin *Anthemis* turlari mavjud va ular Izmir romashka, yovvoyi romashka va oq romashka kabi nomlar bilan mashhur. Moychechak tarkibida efir moylari, qatronlar, achchiq moddalar va fenolik birikmalar mavjud.

Tomoq yallig'lanishi va shamollashda moychechak damlamasi yaxshi yordam berishi hech kimga sir emas. Quyida moychechakning shifobaxsh xususiyatlari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Siz endi moychechakning qanday shifobaxsh xususiyatlarga egaligi va undan qanday qilib foydalanish usullarini ham bilib olishingiz mumkin.

Moychechak damlamasi asablarni tinchlantirishda koni foyda. Ishdan so'ng, albatta bir finjon ushbu damlamadan ichish, maroqli dam olishda juda samara beradi. Bu damlamani kattalar va bolalar ham iste'mol qilishlari mumkin. Uyquning me'yoriy bo'lishi uchun moychechak (romashka), lavanda (havorang yoki binafsha rangli xushbo'y yashil o'simlik), melissaning gullari foydalidir. Bu o'simliklardan 10 gr.dan olib aralashtiring va (200 ml) qaynoq suv soling hamda 15 daqiqadan so'ng iste'mol qiling. Shunda asablaringiz dam olgani va tinchlanganini his qilasz.

Tomoq og'rihi yoki shamollashning oldini olish hamda ularni bartaraf etishda moychechak damlamasi bilan tomoqni chayish samarali hisoblanadi. Buning uchun quritilgan romashka gullaridan 4 osh qoshig'ini olib, yarim litr suvga solib, 45 daqiqa davomida dam

beriladi. Va suzib olinadi-da, og'iz sohasi shu damlama bilan kuniga 4-5 mahal g'ar-g'ara qilinadi.

Moychechak me'daga kuch beradi, uning og'rig'ini qoldiradi. Moychechakdan yana surunkali gastritlarda, xoletsistitda, o't yo'llari diskineziyasida, surunkali gepatitlarda foydalaniladi.

Gulida yiringlashning oldini oluvchi quvvat bor. Masalan, oshqozon yarasida, shivit (ukrop) urug'i, bo'yimodaron (tisyachelistnik), dalachoy (zveroboy) o'tlari, moychechak (romashka) gullaridan teng miqdorda olinadi. Yig'ma aralashtirilib, 1 oshqoshig'i 200 ml qaynoq suvga solinib, 20 daqiqa damlanadi. Suziladi va 2 oshqoshiqdan kuniga 3 mahal taomdan oldin ichilsa, yallig'lanish jarayonining bartaraf bo'lishida yaxshi samara beradi.

Moychechak buyraklar salomatligini ta'minlashda, uni turli zaharli moddalardan tozalashda ham foydalaniladi. Buning uchun oshqovoq va zig'ir urug'lari, dalachoy o'ti, moychechak gullaridan 1 osh qoshiqdan olib aralashtiring va 0,5 l. qaynoq suvda 30-40 daqiqa davomida damlang. So'ng tindiring va tayyor damlamani 4 qismga bo'ling. 5 kun davomida ovqatlanishdan oldin 1 soat oldin iching.

Tovondagi yoriqlarni ketkazishda ham moychechak foydasi juda katta. Ko'pchilik ayollarning tovonni quruq bo'lib, muntazam yoriqlar hosil qiladi. Moychechak eritmasi va dengiz tuzidan solib vanna qilinsa, tovoningiz ancha yumshoq hamda nafis bo'ladi. Buning uchun moychechakli suvga 15-20 daqiqa atrofida vanna qiling, (tovoningiz shunda ham juda quruq bo'lsa) oyoq kafti va tovonlariga yumshatuvchi yog'li krem surting.

Moychechak guli tarkibidagi kumarin moddasi zararlangan teri hujayralarini tiklaydi, husnbuzar va toshmalarga qarshi samarali kurashadi. Kuchli antioksidant hisoblanadigan — karotin esa teri yuzasini tekislaydi, uni erkin radikal zararlanishdan himoya qiladi va qarish jarayonini sekinlashtiradi.

1-rasm Moychechak o'simligi

Moychechak gullaridan tayyorlangan qaynatmaga tuz qo'shib revmatizm, podagra kabi kasalliklarida ham ishlatiladi. Shuningdek, hayotimizda ko'p uchraydigan holatlar — yengil lat yeyishlarda ham romashkaning dorivorlik xususiyati juda foydalidir. Masalan, paylar cho'zilganda moychechak (romashka)ning barglaridan ham shifo sifatida foydalanishimiz

mumkin. Buning uchun 100 gr. moychechak barglarini 2 litr qaynoq suvga solib, 1 soat davomida damlanadi. Keyin ushbu damlamadan vanna qilinadi.

Moychechak dorivor o'simlik sifatida yaxshi tanish bo'lib, undan damlangan choy stressni yo'qotish, asablarni tinchlantirish va uyqu muammolarini yengillashtirishda yaxshi samara beradi. O'simlik damlamasi ham tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lib, terini namlaydi va nuqsonlarga qarshi kurashishda yordam beradi.

Moychechak, ayniqsa, universalligi bilan foydali: u barcha turdagi teri muammolarida qo'l keladi. U quruq va ta'sirchan terini namlaydi, yumshatadi, teri qichishi va sho'ralashida yordam beradi. Agar teringiz yog'li bo'lib, yallig'lanishga moyil bo'lsa, o'simlik tarkibidagi antibakterial komponentlar yallig'lanishni yengillashtiradi va yog' hosil bo'lish jarayonini normallashtiradi.

Moychechak guli tarkibidagi kumarin moddasi zararlangan teri hujayralarini tiklaydi, husnbuzar va toshmalarga qarshi samarali kurashadi. Kuchli antioksidant hisoblanadigan - karotin esa teri yuzasini tekislaydi, uni erkin radikal zararlanishdan himoya qiladi va qarish jarayonini sekinlashtiradi.

Bizning yurtimizda dorivor o'simliklar juda ko'p bo'lib, ulardan oqilona foydalangan holda bir qator kasalliklarning oldini olish mumkin. Immun tizimi mustahkam bo'lgan inson har qanday kasallik bilan kurasha oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo'rayeva M.A. Dorivor o'simliklar atlas (o'quv qo'llanma) Toshkent. Noshir nashriyoti-2019. 5-6 bet.
2. Xalmuratov.M.A., Hamroyeva.M.K., Sodiqova.D.G. Botanika tadqiqot usullari. Toshkent-"NIF MSH"-2024.
3. Pulatova T.P, Xolmatov X.X. Farmakognoziya amaliyoti — Toshkent: Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2002.-360 bet.